

**ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИ ТОМОНИДАН
БОШҚАРУВНИНГ БЕЛГИЛАНГАН ТАРТИБИГА ТАЖОВУЗ
ҚИЛУВЧИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ**

Сабилова Нафосат Гулмирзо қизи

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси ўқитувчиси

Чориев Алибек Улуғбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162294>

«Бошқарув» тушунчасининг мазмунини тушуниб олмасдан туриб ички ишлар органларида бошқарувни ўрганишни тасаввур қилиб бўлмайди. «Бошқарув» тушунчасининг умумий таърифини ишлаб чиқиш имконияти бошқарув одамларнинг ҳар қандай гуруҳий фаолиятига хослиги билан белгиланади. Бошқарув у ёки бу ижтимоий организм фаолиятининг объектив жиҳатдан зарурий шарт-шароити ҳисобланади. Бошқарув орқали яқка шахсларнинг ҳаракатлари мувофиқлаштирилади ва бирлаштирилади, вазифалар ҳал қилинади ва умумий мақсадларга эришилади.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар доирасида аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш ҳамда жамиятимизда қонунга итоаткорлик ва жамоат хавфсизлиги маданиятини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Жумладан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни «Халқ манфаатларига хизмат қилиш» тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги механизм ва тартиблари жорий этилиб, давлат органларининг жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга қўйилди.

Шу билан бирга, жаҳонда кучайиб бораётган турли хавф-хатар ва зиддиятлар, эл-юрт тинчлиги ва осойишталигига таҳдидлар, пандемия, табиий ва техноген офатлар масъул давлат тузилмаларига ўз фаолиятини «Барча саъй-ҳаракатлар инсон қадрини учун» деган устувор ғоя асосида янада такомиллаштириш вазифасини юкламоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6196-сон Фармонида мувофиқ, шунингдек, мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада ривожлантириш ҳамда ушбу соҳадаги давлат

сиёсатининг истиқболли йўналишларини белгилаш мақсадида жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги илғор хорижий ва миллий тажрибалар асосида ишлаб чиқилган ҳамда аҳолини ҳар қандай таҳдидлардан кафолатли ҳимоя қилишга қаратилган.

2022-2023 йилларда туман ички ишлар органлари таркибидаги конвой бўлинмалари босқичма-босқич вилоят ички ишлар органларининг бевосита бўйсунувига ўтказилиб, ягона бошқарув тизими асосида туманлараро хизмат ўташ тамойилига мувофиқ қайта ташкил этилади ички ишлар органлари жамоат хавфсизлиги бўлинмаларининг фаолиятини мувофиқлаштириш, комплекс таҳлил қилиш ҳамда уларга амалий-услубий ёрдам кўрсатиш;

жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ташкил этиш, жамоат жойларида аҳолининг хавфсизлигини таъминлашда ички ишлар органлари куч ва воситаларини самарали бошқариш чораларини кўриш;

ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси борасидаги фаолиятини таъминлаш, профилактик ҳисоб ва маъмурий назоратдаги шахсларни ижтимоий мослаштириш ишларини ташкил этиш;

вояга етмаганлар ва ёшлар, айниқса уларнинг уюлмаган қисми билан манзилли тарбиявий ва профилактик чора-тадбирларни самарали ташкил этиш орқали улар орасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш;

йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини ташкил этиш, йўл-транспорт ҳодисаларининг барвақт олдини олиш, транспорт воситасини бошқаришга доир чекловларга риоя этилишини назорат қилиш;

озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этишни таъминлаш, пробация назоратидаги шахсларнинг хулқ-атворини назорат қилиш, ижтимоий мослаштириш ва қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш ишларини ташкил этиш. жиноят содир этишга мойил, маъмурий ва пробация назоратига олинган ҳамда ёт бўлган ғоялар таъсирига тушиб адашган шахсларнинг ижтимоийлашуви, шу жумладан уларни касб-хунарга ўқитиш ва тадбиркорликка кенг жалб қилиш орқали ушбу тоифадаги фуқаролар томонидан қайта жиноят содир этилишига йўл қўймаслик;

аҳоли ва ҳудудларни табиий ва техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан ҳимоя қилиш, фуқаро муҳофазаси, ёнғин хавфсизлигини таъминлашда аҳолининг кўникмаларини шакллантириш ва доимий такомиллаштириб бориш;

вояга етмаганлар ва ёшларни Ватанга муҳаббат, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш, терроризм, экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоялашга йўналтирилган ишларни амалга ошириш орқали улар орасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш;

жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш ҳамда жиноятчиликка қарши курашиш соҳасига замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва тизимларини кенг жорий этиш;

жамоат хавфсизлигини таъминлашга жалб қилинадиган ваколатли давлат органлари куч ва воситаларининг доимий тайёрлигини таъминлаш, тезкорлигини ошириш, моддий-техник таъминотини мустаҳкамлаш, шунингдек, уларнинг шахсий таркибини ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоялаш даражасини ошириш. Жамоат хавфсизлигини таъминлаш давлат идоралари ва ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар, жамоат бирлашмалари, фуқаролар ҳамда оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликда амалга оширилади.

Жамоат хавфсизлигини таъминлашга жалб қилинувчи куч ва воситаларнинг ҳаракатлари ўзаро изчиллик ва бирликка асосланади ҳамда бу борадаги фаолиятда сансалорлик ва зиддиятларга йўл қўйилмайди фуқаровий ҳамда хизмат қуроли ва унинг ўқ-дорилари муомалада бўлиши соҳасига доир қоидалар ва тартибга, ушбу соҳадаги лицензия ва рухсат беришга оид талаблар ҳамда шартларга риоя этилишини таъминлайди, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширади, ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойил шахсларни аниқлайди. Жамиятда «Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойилининг тўлақонли ва самарали жорий этилишини ташкил этади;

оилалар ва маҳаллалардаги ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш бўйича чора-тадбирларни амалга оширади;

ваколати доирасида маҳаллаларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш, шу жумладан ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, фуқароларда қонунга ҳурмат ва итоат ҳиссини кучайтириш бўйича чора-тадбирларни амалга оширади.

оила институтини мустаҳкамлаш бўйича, энг аввало, «Соғлом оила — соғлом жамият» ғоясини ҳаётга татбиқ этишга йўналтирилган ягона давлат сиёсатини юритади, нотинч ва муаммоли оилаларга манзилли кўмак берилишини ташкил этади;

хотин-қизларни қўллаб-қувватлашга оид давлат сиёсатининг самарали амалга оширилишини таъминлайди, уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилади, мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги роли ва фаоллигини оширади, хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатларини таъминлайди;

маҳаллаларда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш масалаларида ички ишлар органлари, бошқа давлат идоралари ва жамоат ташкилотларининг ўзаро ҳамкорлигини мустаҳкамлайди.

Профилактика инспектори томонидан бошқарувининг белгиланган тартибига тажовиз қилувчи ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этиши билан ўзаро ҳамкорлигининг зарурий шартларга боғлиқдир:

профилактика инспектори айнан шу хизматлар билан боғлиқ ва бир-бирини тақозо этадиган функцияларни бажаради. Бундай функциялар ҳуқуқий тартиботни ва қонунийликни мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашиш, уларни юзага келтирувчи шарт-шароитларни бартараф этишдан иборат ягона вазифаларга қаратилган;

ягона вазифага қаратилган тадбирлар бир-биридан ажралмаган ҳолда амалга оширилсагина самарали бўлиши мумкин;

мазкур органларнинг фаолиятидаги ҳамкорлик бир хилликни ва такрорийликни истисно этади.

Умуман олганда, ҳамкорлик бу фалсафий категория бўлиб, у турли хил объектларнинг бир-бирига таъсир жараёнларининг бошқасига таъсир алмашинувини, бирининг пайдо бўлишига бошқасининг сабаб бўлишини ўзида акс эттиради. Профилактика инспекторининг ички ишлар органларининг соҳавий хизматлари билан ўзаро ҳамкорлиги вазифаларининг мураккаблиги, кўп қирралилигидан келиб чиққан ҳолда, улар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг шакллари ва усуллари жуда кенг ва турли тумандир.

Ташкил қилиш. Унинг моҳияти қабул қилинган қарорни амалга ошириш учун аниқ чоралар ишлаб чиқиш ва уларни амалга оширишдан иборат. Ушбу чораларга қуйидагилар киради: ижрочиларни танлаш; топшириқлар ва уларни бажариш муддатларини ҳар бир ижрочига етказиш; ижрочиларни улар олдига қўйилган янги вазифаларни амалга оширишлари учун махсус тайёрлаш ёки қайта тайёрлаш; қўйилган мақсадларга эришиш усулларини танлаш; ижрочиларни моддий, молиявий ва бошқа жиҳатдан таъминлаш. Ташкил қилишнинг пировард

мақсади бошқарув тизимида куч ва маблағларни энг кам сарфлаб, унинг мақсадларига эришишни таъминлай оладиган ташкилий муносабатларни шакллантиришдан иборат.

Ташкилий вазифаларни ҳал қилиш жараёнида таъсир кўрсатиш объекти ёки бошқарув жараёнининг хусусиятларини инобатга олган ҳолда танланадиган турли воситалардан фойдаланилади. Ушбу воситалар қаторига бошқарув тизими нормал амал қилиши учун зарур бўлган ташкилий муносабатларни шакллантириш ва мустаҳкамлашга ёрдам берадиган норматив ҳужжатлар (қоидалар) ва аниқ кўрсатмалар киради. Нормалаштириш орқали моддий ва инсоний ресурсларнинг зарур сарфи ҳам белгиланади. Нормалаштириш ташкилий воситалар тизимида алоҳида ўрин тутаети, чунки амалда нормалаштирмасдан туриб амалий ташкил қилишга эришиб бўлмайди.

Тартибга солиш ижтимоий бошқарув иштирокчилари ўртасида юзага келадиган у ёки бу бошқарув муносабатларини белгилаш, ўзгартириш ёки тўхтатишга, уларнинг хатти-ҳаракатларини бошқаришга қаратилган ҳаракатлардир. Тартибга солиш туфайли муайян ташкилот сақлаб қолинади, бошқарув тизимининг турли элементлари ўртасида мавжуд бўлган алоқалар таъминланади, бошқарув объектининг хатти-ҳаракатларидаги топшириқлар дастуридан чекинишлар ўз вақтида бартараф этилади. Тартибга солиш ёрдамида тизим бевосита оператив бошқарилади. Тартибга солишсиз бошқарув объекти белгиланган мақсадларга мувофиқ ҳаракат қилмайди.

Тартибга солиш функциясининг зарурлиги бошқарув субъекти ва объекти ўртасида мавжуд бўлган ўзаро алоқаларни муайян тартибда сақлаш, доимий таъминлаш, сақлаб қолиш ва такомиллаштириш эҳтиёжи мавжудлиги билан боғлиқ. Гап шундаки, ҳар қандай бошқарув тизими икки қарама-қарши тамойил (тенденция) таъсирида бўлади. Биринчи тамойил бошқарувнинг ташкилий тузилишини сақлаб қолиш ва тартибга солишдан иборат. Бунга бошқарув субъектининг мақсадли ҳаракатлари билан эришилади. Иккинчи тамойил ташкилотнинг бузилиши билан боғлиқ. Бу ҳол бошқарув тизимига кўрсатиладиган ташқи таъсирлар ва унинг ўз фаолиятидаги камчиликлар билан боғлиқ. Тартибга солиш функцияси айнан ҳам ташқи, ҳам ички «ғалаён»ларни ўз вақтида бартараф этиш ёки уларни мавжуд бошқарув тизимига мослаштиришга хизмат қилади.

Назорат қилиш (контроль) амалда эришилган оралиқ ва пировард натижаларни қарор (режа)да назарда тутилган вазифа(лар) билан қиёслаш орқали ижронинг қабул қилинган қарорга мос ёки мос эмаслигини аниқлашга қаратилган ҳаракатдир. Бажарилган иш қўйилган вазифаларга қанчалик мос келишини доимий равишда кузатмай туриб, белгиланган чораларни муваффақиятли амалга ошириб бўлмайди.

«Ижрони назорат қилиш» ишдаги камчиликлар ва хатоларни аниқлашнигина билдирмайди; бунда кўрсаткичларнинг ҳам пасайиш, ҳам кўтарилиш томонга ҳар қандай ўзгаришларини таҳлил қилиш муҳим; илғор, тараққийпарвар ҳаракатларни қўллаб-қувватлаш, унинг амалиётга кенг жорий этилиши учун имкон яратиш мақсадида ижобий тажрибани ҳам аниқлаш зарур. Назоратнинг мақсади тартиб бузилиши ёки камчиликларни аниқлашдангина иборат эмас, балки назорат қилинаётган объектга ўз вақтида тузатишлар киритиш, амалий ёрдам бериш маҳоратини ҳам ўз ичига олади.

Назоратнинг ташкилий шакллари ва усуллари бошқарув тизимининг тузилиши ва жараёнига боғлиқ. Назорат қилинаётган объектнинг ташкил этилиш даражаси ва фаолият хусусиятига мос бўлган, ходимларни уларнинг амалий ишлари бўйича ҳолисона баҳолайдиган назоратгина энг самарали бўлади.

2. Бошқарувнинг махсус (асосий) функциялари – фуқароларнинг шахсий хавфсизлиги ва жамоат хавфсизлигини, жамоат тартиби ва мулкнинг муҳофаза этилишини таъминлаш; жиноятлар ва маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этишга, жиноятларни очишга қаратилган чораларни амалга ошириш; жиноий жазонинг ижро этилишини таъминлаш ва ҳ. к.

3. Бошқарувнинг таъминловчи функциялари. Уларга *кадрлар, моддий-техникавий (хўжалик), молиявий таъминот, иш юритиш* каби функциялар киради.

Умумий, махсус (асосий) ва таъминловчи функциялар биргаликда ва ўзаро алоқадорликда амал қилади. Шу боис у ёки бу функцияни етарли баҳоламаслик, виждонан бажармаслик бутун функциялар тизимига ва бошқарув натижаларига муқаррар равишда салбий таъсир кўрсатади.

Бошқарув принциплари:

Объективлик принципи ишларнинг ҳақиқий аҳволини таҳлил қилиш ва ҳисобга олишни, ижтимоий муҳитда мавжуд бўлган қийинчиликлар ва зиддиятларни инобатга олишни талаб этади.

Объективлик принципи ишларнинг ҳақиқий аҳволини таҳлил қилиш ва ҳисобга олишни, ижтимоий муҳитда мавжуд бўлган қийинчиликлар ва зиддиятларни инобатга олишни талаб этади. Бундан ташқари, жамиятнинг табиий муҳит билан ўзаро муносабатига оид қонуниятларни ҳам инобатга олиш муҳим. Зеро, табиат ижтимоий жараёнларга тасодифийлик элементларини беради, улар кўп ҳолларда ижтимоий жараёнларнинг боришига ноқулай таъсир кўрсатади.

Аниқлик Ушбу принципнинг мазмуни бошқаришни объектив қонунлар намоён бўлишининг турли шакллари, бошқарув объектининг ички ҳолатини ҳам, у фаолият юритаётган ташқи шароитлар ҳам ҳақидаги инобатга оладиган ишончли ахборот асосида, аниқ ҳаётий шароитларга қўллаб амалга оширишда намоён бўлади. Бинобарин, бошқарув принципларига аниқлик принципи ҳам киради. Ушбу принципнинг мазмуни бошқаришни объектив қонунлар намоён бўлишининг турли шакллари, бошқарув объектининг ички ҳолатини ҳам, у фаолият юритаётган ташқи шароитлар ҳам ҳақидаги инобатга оладиган ишончли ахборот асосида, аниқ ҳаётий шароитларга қўллаб амалга оширишда намоён бўлади. Бунда сўз тарқоқ аниқ фактлар ҳақида эмас, балки ишончли ва холисона ахборот асосида олинган умумлашган ва тартибга солинган фактлар ҳақида боради. Ахборот, унинг ҳажми, миқдори, йўналиши, зарурлиги ва етарлилиги бошқарувнинг муайян субъекти амалга оширадиган функцияларга мос бўлиши керак.

Самарадорлик принципнинг моҳияти энг кам куч, маблағ ва вақт сарфлаб, бошқарувнинг мақсад ва вазифаларига эришишдан иборат. Ҳар қандай ижтимоий соҳадаги бошқарув – у иқтисод бўладими, маориф, маданият, муҳофаза, хавфсизлик, ички ишлар каби соҳалар бўладими – моддий ва маънавий қадриятлар, молиявий ва инсоний ресурслар билан боғлиқдир. Шу боис бошқарув, одамларнинг ҳар қандай бошқа ижтимоий фойдали фаолияти сингари, оқилона ва самарали тарзда амалга оширилиши керак.

Қонунийлик ва интизом. Қонунийлик ижтимоий бошқарув принципи сифатида бошқарув субъектлари ва объектларининг давлат органлари чиқарган қонунлар ва қонун ости норматив ҳужжатларига қатъий ва оғишмай риоя этишлари ҳамда уларни бажаришларини билдиради. Қонунийлик ҳар бир бошқарув субъекти ва объектининг белгиланган доирада, яъни ўз ваколатлари доирасида фаолият кўрсатишга мажбур-

лигини билдиради. Қонунийлик принципи билан интизом чамбарчас боғлиқ.

Ижтимоий бошқарув принципи сифатида интизомнинг моҳиятини бошқариш тизимига юклатилган ҳамда бошқарув субъектлари (давлат ва жамоат органлари ҳамда ташкилотлари)нинг ваколатларида белгиланган, норма ва қоидаларда мавжуд бўлган мажбуриятларни бажариш, шунингдек бошқарув субъектлари чиқарган индивидуал кўрсатмалар (ҳужжатлар)ни ушбу ҳужжатлар қаратилган идораларнинг ижро этиши ташкил қилади.

Интизом давлат ҳамда жамоат интизомига, яъни жамоат ташкилотлари (идоралари)нинг интизомига бўлинади. Давлат интизоми – лавозим бўйича мажбуриятларни ҳамда ваколатли давлат органлари белгилаган мажбуриятларни виждонан бажариш. Жамоат интизоми – жамоат ташкилотлар ҳақидаги устав ва низомларда белгиланган норма ва қоидаларни бажариш, шунингдек жамоат ташкилотлари аъзоларининг ушбу ташкилотлар берган индивидуал кўрсатмаларни ижро этишидир. Давлат ва жамоат интизоми бир-бирига таъсир қилади. Бу ҳол жамоат ташкилотларининг аъзолари Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари эканлиги, бинобарин, улар нафақат у ёки бу жамоат ташкилотининг интизомига, балки давлат интизомига ҳам риоя қилишлари шарт эканлиги билан изоҳланади.

Қонунийликка, давлат ва жамоат интизомига риоя қилиш бошқарув самарадорлигининг асосий шартидир. Қонунийлик ва интизомнинг бузилиши давлат ва жамиятга зарар келтиради.

Ички ишлар органларида қонунийлик ва интизомга риоя қилиш, ушбу органларга ҳуқуқни муҳофаза қилиш функциялари юклатилганлиги сабабли, айниқса муҳимдир. Ички ишлар органлари соҳасидаги бошқарув субъектлари нафақат ўзларига бўйсунувчи бўлинмалар ва хизматларни бошқариш бўйича, балки ички ишлар органлари тизимига кирмайдиган жисмоний ва юридик шахсларга таъсир кўрсатиш бўйича ҳам кенг ваколатларга эгадирлар. Шу муносабат билан қонунийлик ва интизомни бузиш, ноқонуний бошқарув ҳужжати чиқариш ёки хизмат вазифаларини виждонан бажармаслик ички ишлар органлари тизимига ҳам, фуқаролар, корхоналар, муассасалар ва ташкилотларга ҳам моддий ҳамда маънавий зарар етказиши мумкин.

Ҳокимиятни, хизмат мавқеини суистеъмол қилиш ҳамда бошқа ғайриқонуний ҳаракатлар содир этиш бошқарув субъектининг қонунда

белгиланган жавобгарликка тортилишига сабаб бўлади. Бошқарув қарорларининг бажарилмаслиги бошқарув объектининг интизомий ёки бошқа турдаги жавобгарликка тортилиши учун асос бўлиши мумкин.

Жамоат тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг “Жамоат тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик” боби 183-192-моддаларида майда безорилик; жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига таҳдид соладиган материалларни тайёрлаш ёки тарқатиш мақсадида сақлаш; фуқароларнинг жамоат жойларида ибодат либосларида юриши; диний мазмундаги материалларни қонунга хилоф равишда тайёрлаш, сақлаш, олиб кириш ёки тарқатиш; миллий, ирқий, этник ёки диний адоватни тарғиб қилувчи материалларни тайёрлаш, сақлаш ёки тарқатиш; ўқотар қуроллардан белгиланган тартибни бузган ҳолда олиш; пиротехника буюмларининг қонунга хилоф муомаласи; фуқароларнинг хонаки усулда ҳозирланадиган ўткир спиртли ичимликларни сотиш мақсадида тайёрлаши ёки сотиши; этил спирти, алкоғолли маҳсулот ва тамаки маҳсулотларини қонунга хилоф равишда ишлаб чиқариш ёки муомалага киритиш; жамоат жойларида спиртли ичимликлар ичиш; вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш; вояга етмаган шахсни маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этишга жалб қилиш; вояга етмаган шахсининг кўнгил очиш (дам олиш) жойларида тунги вақтда бўлишига йўл қўйиш; порнографик мазмундаги материалларни тарқатиш; фоҳишалик билан шуғулланиш; қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинлар; маиший шовқинга қарши кураш талабларини бузиш учун маъмурий жавобгарлик назарда тутилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Эркинович А. Ҳ. Айрим хорижий давлатларда превентив (маъмурий) назорат остидаги шахслар билан ишлашнинг ўзига хос хусусиятлари // Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 120-124.
2. Ахмедов Ҳ. Маъмурий назорат остидаги шахслар билан олиб бориладиган профилактик чора-тадбирларнинг моҳияти ва аҳамияти // Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 52-57.
3. Ахмедова С. Т., Охунов З. М. Особенности применения административных взысканий за управление автотранспортом в

состоянии опьянения //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2024. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 48-54.

4. Ахмедова, С. Т. (2022). Ички ишлар органлари тизимидаги маъмурий-хуқуқий ислохотлар инсон кадри учун. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(10 Special Issue), 15-19.

5. Aliqulovich T. A., Atxam o'g'li M. X. Profilaktika inspektorining ommaviy tadbirlarni o'tkazish jarayonidagi ishtirokining oziga xos xususiyatlari //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 230-235.

